

MURAL VIRTUAL: EXPERIÊNCIAS VISUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392603

*Lucivani Barbosa Rodrigues*¹

*Marília Régia Ramos Alves*²

*Profa. Dra. Thaís Fernandes de Amorim (orientadora)*³

RESUMO: Este estudo relata as ações desenvolvidas em uma escola de ensino médio participante do Programa Residência Pedagógica (PRP). Tendo como objetivo geral apresentar as possibilidades para os professores desenvolverem suas metodologias de forma dinâmica através das ferramentas digitais, propiciando assim ao educando aprender de maneira autônoma e participativa por meio de situações reais. Uma dessas possibilidades é o uso do Padlet, um aplicativo que permite criar murais virtuais, e que utilizam linguagem multimodal. A ferramenta também permite compartilhar tudo o que é criado na plataforma com outros usuários do serviço. Nesse contexto, este trabalho apresenta como a ferramenta Padlet pode ser utilizada na disciplina de Literatura para o ensino de poemas paraenses com foco na visualidade, destacando a ferramenta como um instrumento de colaboração mútua e trocas de conhecimentos. O estudo é embasado em uma pesquisa bibliográfica fazendo uma revisão de alguns trabalhos sobre esta ferramenta utilizada no contexto escolar. Orientada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelos teóricos como Aranha (2006), Berbel (2012), Monteiro (2019), Rodrigues e Moreira (2019), entre outros que discutem a referida temática em seus estudos. Os resultados da investigação revelam um envolvimento e apropriação dos alunos, reconhecendo e potencializando aprendizagens. E de que forma esta ferramenta possibilita a construção integrada e interativa, através da sua linguagem multimodal.

Palavras-chave: Mural virtual, Padlet, Literatura, Poemas.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, mara-gg2011@hotmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lucivani87@gmail.com;

³ Professor orientador: titulação, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br